

Таким чином, моделювання соціально-економічного розвитку України повинно бути гнучким, сценарним, із використанням сучасних аналітичних методик, а також стати інструментом не лише прогнозування, а й формування адаптивної економічної політики, яка відповідатиме викликам сьогодення і сприятиме сталому розвитку держави.

Список використаної літератури:

1. Вплив війни на соціально-економічні системи: безпековий аспект: колективна монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. М.І. Копитко. Львів: ЛьвДУВС, 2024. 394 с.
2. Полозова Т. В. Теоретико-методичні аспекти оцінки соціально-економічного розвитку регіону. Сучасні стратегії економічного розвитку: наука, інновації та бізнес-освіта: матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції, 1 листопада 2023 р. Харків : ХНУРЕ, 2023. С. 78-81.
3. Сідельнікова І. В. Вибір моделі соціально-економічного розвитку національної економіки як необхідна умова ефективної державної політики. Scientific knowledge, aesthetic creativity and social practices : Proceedings of the IV International Scientific and Practical Conference, Athens, Greece, January 23-24, 2023. InterSci, 2023. P. 11-13.

Є.К. Ігумнов

Здобувач вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальністю 051 Економіка факультету управління та економіки Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова

СТІЙКІСТЬ РЕГІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ТУРБУЛЕНТНОСТІ

У сучасних кризових умовах війни в Україні питання стійкості регіональних економічних систем набуває особливої актуальності. Регіони як просторово-економічні системи стикаються з цілою низкою викликів: порушення логістичних ланцюгів, міграція населення, руйнування об'єктів інфраструктури, зниження ділової активності тощо. Ці чинники суттєво впливають на адаптивний потенціал регіонів та здатність економічних систем до повоєнного відновлення й розвитку.

Стійкість регіональної економіки визначається як її здатність підтримувати ключові функції у відповідь на зовнішні збурення, швидко адаптуватися до змін та забезпечувати відновлення на основі наявних ресурсів

та дієвих інституцій. Згідно з дослідженнями, важливими характеристиками стійкості є гнучкість, наявність резервів, динамічна здатність до трансформації та навчання [1].

На думку дослідників, структурна диверсифікація, інноваційна активність та ефективне управління – критично важливі умови збереження функціональності регіональних систем в умовах турбулентності [2]. У контексті війни в Україні зростає значення так званої адаптивної стійкості регіонів – здатності швидко перебудовувати господарські процеси, активізувати локальні ініціативи, залучати ресурси донорів та партнерів. Досвід західних областей України показує, що релокація бізнесу, підтримка малого підприємництва та міжмуніципальна кооперація можуть виступати ключовими чинниками стабілізації.

Особливу роль у зміцненні стійкості відіграє децентралізація та ефективне управління на рівні громад. Як зазначає ПРООН, адаптивність територіальних громад залежить від спроможності забезпечувати базові послуги, залучати інвестиції та підтримувати місцевий бізнес [3].

Для оцінки стійкості регіональних систем пропонуються такі індикатори: рівень диверсифікації економіки, структура зайнятості, інтенсивність інновацій, якість інфраструктури, соціальна згуртованість. У контексті післявоєнного відновлення важливим стає поєднання короткострокової стабілізації з довгостроковими цілями сталого розвитку. При цьому, на наше переконання, доцільно використовувати моделі сценарного планування, комплексну оцінку ризиків і систему регіонального моніторингу, інтегровану з державною політикою просторового розвитку. Як приклад, у Стратегії регіонального розвитку України до 2027 року передбачено підходи до розбудови стійких територіальних структур [4].

Переконані в тому, що забезпечення стійкості регіональних економічних систем вимагає міжсекторальної взаємодії, сучасних інструментів аналізу й стратегічного управління, а також тісної інтеграції в систему реалізації цілей сталого розвитку. В умовах турбулентності адаптивність і здатність до трансформацій стають ключовими чинниками виживання і розвитку регіонів.

Література

1. Martin, R., & Sunley, P. On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. *Journal of Economic Geography*. 2015. 15(1). P. 1-42.

¹ Martin, R., & Sunley, P. On the notion of regional economic resilience: conceptualization and explanation. *Journal of Economic Geography*. 2015. 15(1). P. 1-42.

² Polyakova, O., Dynnyk, I., & Kovaliuk, T. (2022). Regional Economic Resilience in the Context of Crisis: Case of Ukraine. *Journal of Competitiveness*, 14(2), 132–149. URL: <https://doi.org/10.7441/joc.2022.02.08>

³ UNDP Ukraine. Resilient Communities in Ukraine: Challenges and Opportunities. URL: <https://www.undp.org/ukraine>

⁴ Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text>

2. Polyakova, O., Dynnyk, I., & Kovaliuk, T. Regional Economic Resilience in the Context of Crisis: Case of Ukraine. *Journal of Competitiveness*. 2022. 14(2). 132-149. URL: <https://doi.org/10.7441/joc.2022.02.08>

3. UNDP Ukraine. Resilient Communities in Ukraine: Challenges and Opportunities. URL: <https://www.undp.org/ukraine>

4. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 р. № 695. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text>

Є.С. Клименко

Аспірант кафедри економіки, Академія фінансового управління

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Державне регулювання цифровізації готельно-ресторанного бізнесу в Україні стало ключовим напрямом для підвищення ефективності та адаптивності підприємств в умовах сучасних викликів, зокрема економічних криз і воєнних дій. Важливими аспектами цієї цифровізації є автоматизація бізнес-процесів, розвиток цифрового маркетингу, впровадження мобільних технологій та безконтактних сервісів, що сприяють оптимізації управлінських процесів та підвищенню якості обслуговування клієнтів [4][5].

Дослідження, проведене Бураком та Тюхтенком, показує, що під час кризових ситуацій підприємства готельно-ресторанної сфери активно впроваджують цифрові моделі, що дозволяє покращити доступ до послуг для клієнтів та співробітників. Основні напрями цифровізації, такі як використання смарт-технологій і мобільних додатків, покликані адаптувати бізнес до нових умов та зберегти конкурентоспроможність на ринку [3][4].

Серед ключових елементів державного регулювання цифровізації є формування нормативно-правової бази, що забезпечує гармонізацію відносин між підприємствами та споживачами. Зокрема, Гончар та Беляк зазначають, що таке регулювання має на меті створення сприятливих умов для розвитку підприємств через відповідні законодавчі ініціативи [6]. Актуальність цього підходу підкреслюється наявністю потреби у захисті інтересів усіх учасників економічних відносин, що також відображає нагальну потребу у впровадженні технологій у сферу обслуговування.

Крім того, цифровізація дозволяє підприємствам підвищувати ефективність управління, скорочувати витрати та зменшувати ризики.